

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

7 DE ABRIL DE 2025

NÚMERO 3

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.15388606

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2025

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 3
SESIÓN 7 DE ABRIL DE 2025

Asistentes: D. Rafael Manzano (telemática), D. José María Luzón, D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere, D. Pedro Moleón (Presidente) y D^a Marta Cureses de la Vega, invitada por el Sr. Presidente.

Sesión presencial del día 7 de abril en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 18:00 h. Se abre la sesión a las 18:10 hs ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 3 de marzo de 2025.
- 2.- Con fecha 26 de marzo de 2025 se ha recibido en la Academia carta de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León sobre la rehabilitación del edificio neomudéjar ubicado en la calle Alcázar de Toledo, nº 11 de León en respuesta al escrito remitido por la Academia a propuesta de la CMPH el pasado 13 de febrero de 2025.
- 3.- Cerrados y enviados los informes de:
 - a) La Central de La Retorna en La Rioja
 - b) El Parque Móvil del Estado
 - c) La Residencia de Estudiantes de Madrid
- 4.- Gestiones para la protección del tapiz flamenco que se encuentra en la catedral de Tarragona.
- 5.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 3 de marzo de 2025. Se aprueba el acta de la reunión del pasado 3 de marzo de 2025.

2.- Con fecha 26 de marzo de 2025 se ha recibido en la Academia carta de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León sobre la rehabilitación del edificio neomudéjar ubicado en la calle Alcázar de Toledo, nº 11 de León en respuesta al escrito remitido por la Academia a propuesta de la CMPH el pasado 13 de febrero de 2025. En el escrito de la Dirección General se informa de los trámites y actuaciones que se han llevado a cabo en relación a las obras de rehabilitación en curso dando cuenta de que el mobiliario que existía en el inmueble fue embalado y trasladado a otro lugar, pero sin indicar a dónde ni si dichos bienes retornarán a su emplazamiento original. Se decide remitir el escrito de la Dirección General a nuestro correspondiente en León D. Manuel Valdés para su conocimiento con el ruego de que mantenga informada a la Comisión sobre el particular.

3.- Cerrados y enviados los informes de:

- a) **La Central de La Retorna en La Rioja**
- b) **El Parque Móvil del Estado**
- c) **La Residencia de Estudiantes de Madrid**

Se da cuenta de los informes que han sido remitidos al Ministerio de Cultura en cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión en la última reunión celebrada el pasado 3 de marzo y que atañen a la Central de La Retorna en La Rioja [informe disponible en <https://zenodo.org/records/15387606>], el edificio del Parque Móvil del Estado [informe disponible en <https://zenodo.org/records/15387748>] y la Residencia de Estudiantes de Madrid [informe disponible en <https://zenodo.org/records/15388461>].

4.- Gestiones para la protección del tapiz flamenco que se encuentra en la catedral de Tarragona. El Sr. Luzón informa sobre el estado de las gestiones para la protección del tapiz flamenco ubicado en la catedral de Tarragona. El mencionado tapiz, ubicado actualmente en el museo de la Catedral de Tarragona puede considerarse la mejor obra de su tiempo existente en Europa, lo que motivó a la Academia a interesarse por su estado de conservación y sus necesidades de restauración. El Sr. Luzón ha continuado sus contactos con la Académica correspondiente en Tarragona Dña. Rosa Ricomá y con el responsable del Cabildo para temas patrimoniales D. A. M. Z. Existe al respecto un proyecto de restauración de dicho tapiz realizado por la Real Fábrica de Tapices, que está considerada actualmente la mejor institución de restauración de este tipo de bienes y a la que se le ha pedido que actualice el presupuesto de dicha intervención. Una vez preparado un expediente completo, se va a proponer que la intervención de restauración sea financiada dentro del programa de 2% cultural, solicitud que, como ya se acordó, la Academia apoyará ante los entes de la Administración responsables de dicho programa.

5.- Ruegos, preguntas y proposiciones. En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones el Sr. Almagro informó sobre las gestiones emprendidas para la formalización de una base de datos con información de los faros históricos de España, tema que partió de algunas actuaciones de la Comisión con la colaboración del académico correspondiente por Guipúzcoa D. Santiago Sánchez Beitia ante la necesidad de proteger este importante patrimonio que, por los avances tecnológicos, está abocado al desuso. Como las gestiones realizadas ante el organismo de Puertos del Estado han quedado en vía muerta, se ha recurrido a buscar una financiación alternativa para que el Sr. Sánchez Beitia pueda desarrollar el proyecto, gracias a las gestiones de nuestro compañero D. Miguel Aguiló.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:50 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro